

YANGI O'ZBEKISTONDA MA'NAVIY-MA'RIFIY MUHITNI TAKOMILLASHTIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI

Kunisheva Nadira Julanovna

Angren Universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar"

kafedrasi katta o'qituvchisi

+99894 215-58-18

Nadira-kunisheva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14201864>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O'zbekiston strategiyasida ma'naviy sohani yangi bosqichga ko'tarish va ma'naviy tahdidlardan muhofaza qilish shartlari va konseptual asoslari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Yangi O'zbekiston, umummilliy qadriyat, ma'naviy makon, ma'naviy muhit, ma'naviy tahdid, ma'naviy ozuqa va b.

Yangi O'zbekistonni barpo etish-bu shunchaki xohish-istak, subektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan, mamlakatimizdagi mavjud siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy-ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obektiv zaruratdir [1,3-b].

Mamlakatimiz bugun yangi rivojlanish strategiyasi sari qadam tashlar ekan, o'z o'rnida ma'naviy va ma'rifiy sohalarni ham zamon bilan hamnafas bo'lgan bosqichga olib chiqish va uning konseptual asosini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib oldi. Yangi taraqqiyot, yuksalish sari qadam tashladik. Dunyodagi eng rivojlangan mamlakatlar qatorida turish, fuqarolik jamiyatini barpo qilishdek maqsadni o'z oldimizga qo'ydik. Bu sohada esa ma'naviy-ma'rifiy sohalarga alohida e'tibor va chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish taqozo etildi.

Bugun biz uchun ma'naviyat-insonlarni birlashtiradigan, orzu-maqсадlarini o'zida ifodalaydigan, jamiyatning baqarorligi uchun xizmat qiladigan kuch deb bilamiz. Mamlakatimizda ma'naviy makonni yaratish, ma'rifatli jamiyat qurishga qat'iy ahd qilindi.

Globalashuv jarayoni tobora kuchayib, yangi ijtimoiy munosabatlar va sohalardagi o'zgarishlar, yangilanishlar bevosita ma'naviy-ma'rifiy sohani ham chetlab o'tmayotganini ko'ramiz. [2,175-b]

Buguni kunga kelib millat va ma'naviyatni asrash umuminsoniy muammolar qatoridan o'rin oldi. G'oyaviy, mafkuraviy, informatsion tahdidlar ma'naviyatga ham katta salbiy ta'sir o'tkazayotganini kuzatmoqdamiz. Bu esa o'z o'rnida ma'naviy-ma'rifiy xavfsizlikni ta'minlash choralarni ko'rishni taqozo qilmoqda. Bu kabi murakab vazifani amalga oshirishda esa jamiyat a'zolari ma'naviy makonda birlashishlari, sa'y-harakat olib borishlari kerak.

Umuminsoniy ma'naviyatni shakllantirish jarayonining o'zi ham milliy ma'naviyatlar rivojlanishiga yordam beradi. Chunki bu jarayonda turli millat va elatlar teng huquq, xohish-irodasi va imkoniyatiga ega bo'lib, o'zlariga xos bo'lgan eng muhim progressiv boyliklari bilan ishtirok etadilar. Ana shu jarayonda shakllanadigan umuminsoniy ma'naviyatda har bir millat boshqalarga zavq-shavq, ilhom va ma'naviy boylik bera oladigan jihatlarini rivojlanti rishga harakat qiladi va uni ommaviylashtirishda faol ishtirok qiladi. Uning zaminida zo'ravonlik yo'li bilan o'zga millat va elatlar ongi va qalbini egallash maqsadi turmaydi, balki ma'nan tenglik, samimiylik, o'zaro do'stlik, qardoshlik, bir-birlarini ulug'lash va o'zaro boyitish kabi

umuminsoniy qadriyatlar tura di. Umuminsoniy ma'naviyatni millati, elati, yashash hududi, jinsi va diniy e'tiqodidan qat'i nazar, butun insoniyat o'zining ilg'or dunyoqarashi va amaliy faoliyati bilan shakllantiradi hamda uning inson bo'lib yashashiga xizmat qiladi.[3,122-b]

Eng xavfli tahdidlar sirasida biz ma'naviy tahdid ekanligini tan olishimiz kerak. Bugun biz uchun "beozor" yangiliklar, ayniqsa yoshlarni o'ziga rom etuvchi "zavq-shavq", "ma'naviy ozuqa" yoki "ruhiy ko'tarinkilik" kabilarda kirib kelayapti. Shu boisdan ham ularning milliy ma'naviyatimizga bo'lgan tahdidini aniqlashimiz murakkab kechmoqda.

Ayni paytda globallashuv jarayonining jadallashuvi axborot tezligining oshib borishiga ham olib keldi. Uning bosimi ta'sirida yashashga majbur bo'layotgan insonlar o'z millatining zamini, merosi, urf-odati, an'ana va qadriyatlarining jozibasidan bahramand bo'lishlarining imkoniyatidan foydalanish o'rniga, tarqatilayotgan axborotlar girdobiga tushib qolmoqdalar. Agar bugun axborotlarning tezlashuvi jarayonini va insonlarning uning ta'siriga tushib qolish holatini kuzatadigan bo'lsak, ularni quyidagi aniq ma'lumotlar da ko'rishimiz mumkin. Jumladan, «Internetdan foydalanuvchilarning qariyb 80 foizini yoshlar tashkil qiladi. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, 80 foiz foydalanuvchilar Onlayn «do'st»larining fikrlariga yonidagi do'stidan ko'proq ishonch bildirar ekan. Har beshinchi bola bir haftada ijtimoiy tarmoqlar uchun taxminan 24 soat vaqt ajratishi ham aniqlandi... Ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda balog'atga yetmagan har Internet foydalanuvchisi haftaning bir sutkasi ni, qariyb yarmi esa shunga yaqinroq muddatni Internetda ijtimoiy tarmoqlarni «titkilash» bilan o'tkazmoqda. Bu esa bolalarning bir kunda o'rtacha 3,5 soat vaqtini ijtimoiy tarmoqlarga bag'ishlayotganligini anglatadi». Internetning bugun yovuz kuchlar manfaatlariga xizmat qilayotganligi ham o'ta xatarli tus olmoqda. Jumladan, «Internet tarmog'i bilan bog'liq, ogoh bo'lishga chaqiradigan yana bir ma'lumot shundan iboratki, hozirda global tizim tarkibida buzgunchilik, qo'poruvchilik maqsadini ko'zlaydigan kuchlarning 7000 dan ortiq veb-sahifalari mavjud» [7]. Agar bugun dunyoda Internetdan foydalanuvchilar soni 2,3 mlrd. kishidan oshib ketganligini hisobga oladigan bo'lsak va ayni paytda insonlarda, ayniqsa, yoshlarda ulardan tarqatilayotgan ma'naviy axloqiy qashshoqlikni targ'ibot-tashviqot qiluvchi materiallarni tamosha qilishga mo'yilligi kuchayayotgani bugun va istiqbolda qanday ma'naviy tuban likka olib kelishini tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bu jarayonning avj olishi da shu narsa aniqki, insoniyat o'zligidan butunlay begonalashib, manqurtlashgan olomonga aylanadi. Yoshlar ongi va qalbini egallashning muhim omiliga aylanib borayotgan «om maviy ma'naviyat»ni shakllantirishda yuksak taraqqiyotga erishgan AQSh karvonboshchilik qilayotganligini tasdiqlovchi misolga e'tibor qarataylik: AQSh davlat arbobi va mashhur siyosatshunos Z.Bzejnskiyning yozishicha, «Amerika televizion dasturlari va filmlari dunyo bozorining deyarli to'rttdan uch qismini egallaydi. Amerika ommabop musiqasi eng yetakchi pog'onani egallagan... Internet tili ongimizga, global kompyuter tarmog'idagi so'zlashishning asosiy qismi ham amerikacha va «global suhbatlar»ga o'z ta'sirini o'tkazmoqda».[8,39-b]

Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy hayotni takomillashtirish va tashqi tahdidlarga nisbatan ta'sirchanlik, kurashuvchanlikni shakllantirish, globallashuv sharoitida ma'naviy hayotda sodir bo'ladigan o'zgarishlarning sifat va mazmuniga e'tibor ko'rsatish lozim.

Shu sababdan ham ma'naviyati yuksak jamiyatni shakllantirishda quyidagi talablarni bajarish lozim:

- Jamiyatda sog'lom ma'naviy muhitni ta'minlashda tashqi ma'naviy tahdidlarga kurashuvchan mafkuraviy immunitetni shakllantirish lozim;
- O'sib kelayotgan yosh avlodda ayniqsa ma'naviy bo'shliqqa yo'l qo'ymaslik uchun ma'naviy ta'lim-tarbiyani kuchaytirish ;
- Axborot xavfsizligini ta'minlash va aholiga sog'lom fikrlar kirib kelishini nazorat qilish kabi chora-tadbirlarini amalga oshirish kerak.

Ma'naviyatsizlik va g'oyasizlik har qanday jamiyatni tanazzul sari yetaklashi, davlat siyosati va boshqaruvni kuchsizlantirishi, korrupsiya, jinoyatchilik va ahloqsizlik kabi illatlarning ildiz otishiga sabab bo'lishi bilan bog'lik misollarni insoniyat tarixidan ko'plab keltirish mumkin[1,271-b]. Aynan ma'naviy sohada xatoliklarga yo'l qo'yib bo'lmaydi, tarixan uzoq yillar davomida ma'naviyatimiz, madaniyatimizdan ajratishga bo'lgan xurujlar ta'sirini biz unutganimiz yo'q. Bugun Yangi O'zbekistonni birgalikda qurish hamda Uchinchi Renessans uchun chinakam ma'naviy muhit va makonni ta'minlash zaruradir. Buning uchun esa muhim, chinakam ishchan konseptual asoslarga ega bo'lishni talab etadi, shu sabab muhtaram yurtboshimiz Sh.Mirziyoev ma'naviyatimizda natijadorlikka erishish maqsadida O'zbekistonning 2022-2032 yillarga mo'ljallangan ma'naviy taraqqiyot strategiyasini ishlab chiqishni va davlat siyosatining tarkibiy qismiga aylantirishni talab qilmoqda.

Zero, milliy ma'naviyat millat bir butunligini ifoda ettiruvchi, uning umrboqiyiligini ta'minlovchi, barcha xususiyatlarini saqlab turuvchi, himoya qiluvchi «qalqon» hisoblanadi. Ma'naviyati yuksak, zaminlari mustahkam millat birligi ham mustahkam bo'ladi. Unday millatni zo'ravonlik va qurol ishlatish yo'li bilan kuchli va zamonaviy qurolga ega bo'lgan mamlakatlar tomonidan vaqtincha o'ziga qaram qilishi mumkin, ammo uni ruhan yenga olmaydi. Ruhiyati baquvvat millat, albatta, har qanday sharoitda ham o'zligini yo'qotmaydi, ozodlik va mustaqil taraqqiyot uchun kurashadi. Shu ma'noda ham ma'naviyati baquvvat millatni qurol bilan u yoki bu mamlakat yoki millat vaqtincha o'ziga qaram qilib olishi mumkin, ammo uning ustidan batamom g'alaba qozona olmaydi.

References:

1. Sh.Mirziyoev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. T, O'zbekiston-2023 yil
2. S.Otamuratov. Globallashuv va miliy-ma'naviy xavfsizlik. T: O'zbekiston nashriyoti, 2013 yil
3. S.Otamuratov. Globallashuv va millatni asrash masuliyati.(Siyosiy-falsafiy qirralari) T, O'zbekiston nashriyoti -2018 yil
4. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch. T, Ma'naviyat,2008 yil
5. Karimov I.A.Istiqlol va ma'naviyat T: O'zbekiston,1994 yil
6. «Ma'rifat» gazetasi, 2012 yil, 12-dekabr. – 12-b.
7. <http://urbc.ru/1068003008-kolichestvo-polsovatele-setyh-thkterN°et-vyroslo-N°a-11-po-vsemu-miru.html>
8. Z.Bzejniskiy. Velikaya shaxmatnaya doska. (Perevod O. Yu. Uralskoy). – Moskva: Mejdunarodnie otnoshenie, 1998. – S. 39.